

CHAPITRE 5 : Esquisse d'une éthique de l'intellectualité démocratique

DOI : 10.5281/zenodo.10908845

Roelens Camille

Université Claude Bernard Lyon 1 (INSPÉ Loire), laboratoire Éducation, Cultures, Politiques
 camille.roelens@univ-lyon1.fr
 Orcid : 0000-0002-9650-9746

Résumé : Ce texte fait jouer, dans le cadre multi référentiel des sciences de l'éducation et de la formation, les ressources de la philosophie politique de l'éducation et de l'éthique interdisciplinaire pour traiter de la question suivante : comment est-il possible, dans une société des individus d'articuler exigences de scientificité, occupation d'une posture d'autorité, et assomption d'une part de subjectivité dans le discours tenu ?

Abstract: Within the multi-referential framework of the education and training sciences, this text draws on the resources of the political philosophy of education and interdisciplinary ethics to address the following question: how is it possible, in a society of individuals, to articulate the demands of scientificity, the occupation of a position of authority, and the assumption of an element of subjectivity in the discourse?

1. INTRODUCTION : DÉMARCHE ET INTENTION

Ce texte se propose de mobiliser les ressources de la philosophie politique de l'éducation et de l'éthique interdisciplinaire, en les faisant jouer dans le cadre multi référentiel des sciences de l'éducation et de la formation. Nous nous baserons pour cela d'une part sur une approche conceptuelle et intertextuelle des principaux enjeux soulevés, et d'autres part sur un retour auto-réflexif sur notre propre expérience – nourrie et variée – de la médiation scientifique et du dialogue science-société. Nous cherchons à

progresser, ce faisant, à l'horizon d'un *régime de démocratie intellectuelle*, que Pierre Nora, en son temps, esquissa ainsi :

En régime de démocratie intellectuelle, on ne peut pas se permettre d'un jour à l'autre des virages à cent quatre-vingts degrés en prétendant péremptoirement rester fidèle à sa ligne qui, d'ailleurs, n'intéresse personne. Il n'y a que les tyrans pour changer d'avis comme de chemise et pouvoir compter sur les complices et l'amnésie collective.

En régime de démocratie intellectuelle, on ne peut pas haranguer le peuple dans un langage dont l'affectation ou l'obscurité sont autant de meurtres symboliques, différés pour la jouissance d'attirer l'autre en le tenant à distance.

En régime de démocratie intellectuelle, on ne peut pas, sous peine d'être immédiatement sifflé, pratiquer une rhétorique de l'intimidation ou un terrorisme de l'autorité dont les procédés variés, mais tous connus, consistent tantôt à déplacer éternellement le problème pour penser son impossibilité d'être pensé, tantôt à ne pas citer les sources auxquelles on doit tout, pour rehausser sa propre originalité.

En régime de démocratie intellectuelle, on ne peut pas réclamer sans cesse la critique et la discussion pour n'en reconnaître jamais le bien-fondé, soit en disqualifiant d'entrée de jeu l'interlocuteur, soit en évacuant l'argument par habileté ou par mépris.[...]

En régime de démocratie intellectuelle, on ne peut pas s'exprimer dans un style assez ambigu pour que toute interprétation soit aussitôt taxée de trahison, et qu'on puisse à tout instant prétendre qu'on n'a pas dit ce qu'on a dit.

En régime de démocratie intellectuelle, on ne peut pas bloquer indéfiniment la libre circulation des idées à travers les frontières, pour faire éternellement, de la moindre information extérieure à l'hexagone, non un devoir, mais une licence ou un exploit.

En régime de démocratie intellectuelle, on ne peut pas accabler les générations montantes sous la flatterie indifférenciée ou la fin systématique de non-recevoir pour, ce faisant, ne leur laisser le choix à votre égard qu'entre le suivisme ou le massacre.

En régime de démocratie intellectuelle, on ne peut pas impunément se draper dans la bonne conscience d'avoir eu souvent tort pour des raisons toujours bonnes quand ceux qui vous ont crus, parfois, en sont morts.

En régime de démocratie intellectuelle, l'histoire compte [...] : une histoire résolument contemporaine, politique et conceptuelle qui enlève au présent ses faux mystères et son artificielle magie (1980 : 17-19).

Nous nous proposons d'y explorer centralement la problématique – qui n'est certes pas nouvelle mais se pose sans doute à nouveau frais aujourd'hui sous l'effet de l'approfondissement du triple mouvement articulé de démocratisation, d'individualisation et de numérisation du monde occidental – du rôle social et culturel des intellectuels dans la société. Il existe à ce sujet une littérature abondante (citons sans exhaustivité : Al-Matary, 2019 ; Bauman, 1987/2007 ; Christofferson, 2009/2014 ; Collectif, 1989 ; Compagnon, 2005/2016 ; Cusset, 2003/2005, 2006/2008, 2014/2020 ; Dosse, 2003, 2018a, 2018b ; Gauchet, 2003, 2015 ; Hourmant, 1997 ; Hourmant, Baudouin, 2007 ; Judt, 1992, 1998/2001, 2008/2010 ; Nora, 2020 ; Ory, Sirinelli, 1986/2004 ; Rieffel, 1994 ; Sand, 2016 ; Winock, 1997/1999). Plus précisément, pour notre part nous cherchons à dégager les linéaments d'une éthique de l'intellectualité qui puissent permettre à des personnages savants d'être pleinement des ressources pour une articulation des pierres de touches normatives et cognitives des sociétés hypermodernes qui sont respectivement l'autonomie individuelle et la rationalité scientifique, mais aussi d'être, pleinement, des figures inspirantes (Casanova ; Roelens, 2022) pour penser et pratiquer l'éducation et la formation. Nous montrerons en particulier que si l'intellectualité démocratique peut avoir de commun avec les moralistes historiques (Bénichou, 1948 ; Parmentier, 2000 ; Van Delft, 2008) le fait de nous donner à réfléchir sur l'éthos et les mœurs du temps, elle doit en revanche s'abstraire radicalement de tout *moralisme* entendu comme prétention à dire le Bien de manière général et à donner des *leçons de morale* à des publics supposés vicieux et décadents, ou encore ineptes (Ogien, 2004).

Pour structurer cette exploration intellectuelle, nous nous appuyons en particulier sur la question suivante : comment est-il possible dans une société des individus, et compte tenu du type particulier

de culture et d'éthos que porte électivement cette forme sociale, d'articuler exigences de scientificité, occupation d'une posture d'autorité, et assomption d'une part de subjectivité dans le discours tenu ?

Un premier temps – qui sera de mise en perspective historique de l'intellectualité comme posture – sera celui d'une proposition de dépassement des figures antérieures de l'intellectuel générique puis de l'intellectuel spécifique que Foucault, comme on le sait, lui opposa. Nous esquisserons ainsi les contours de ce que pourrait être une troisième figure, plus soluble dans les attentes et les sensibilités des temps démocratiques hypermodernes, capable de proposer de manière accessible des interprétations de changements et phénomènes en cours.

Un deuxième temps traitera des conditions auxquelles l'autorité d'un tel type d'intellectuel pourrait, compte-tenu de ce que sont les sociétés et les subjectivités démocratiques contemporaines, avoir une chance réelle de voir son autorité reconnue dans l'espace public.

Un troisième temps nous permettra de suggérer que le concept de *figures inspirantes* permet peut-être désormais mieux que d'autres figures antérieures – aux prétentions prescriptrices directes plus importantes – de décrire ce que peut être la figure de l'intellectuel dans l'hypermodernité démocratique au XXI^{ème} siècle.

Une brève ouverture conclusive nous permettra de proposer une formulation synthétique des propositions clés de l'éthique de l'intellectualité que nous proposons, et de suggérer quelques pistes quant à la manière dont elle pourrait s'affiner et trouver à développer davantage les potentialités qu'elle porte en germes.

2. DES INTELLECTUELS : MISE EN PERSPECTIVE HISTORIQUE ET DÉBAT

La préhistoire des intellectuels est, en un sens, celle des clercs – figures clés du monde médiéval et moderne bien avant de s'imposer au début du XX^{ème} siècle sous le sens plus spécifique que lui donne Julien Benda (1927/2003) – comme le relèvent nombre d'analyses de cette thématique. Pour le dire dans les termes de Zygmunt Bauman, ce sont donc des figures qui se pensent davantage comme des *législateurs* – devant dire le Bien et donner son ordre idéal au monde et aux vies – que comme de simples interprètes (même plus clairvoyants que les autres) des évolutions majeures du temps. D'emblée, c'est donc bien à une *figure morale*, par l'exemple comme par la prescription qu'il est d'abord fait référence ici.

La figure canonique de l'intellectuel au sens que nous lui donnons aujourd'hui s'impose en fait largement dans l'espace public au moment de l'affaire Dreyfus, avec en particulier la figure d'Émile Zola et ses positions dreyfusardes bien connues. Dès lors, l'histoire intellectuelle sera riche d'hommes de lettres, et parfois de science, se voulant *engagés* et prenant des positions publiques en conséquence, un des plus fameux exemples étant bien sûr Jean-Paul Sartre. Il est important de remarquer que, dans cette posture, c'est moins l'expertise d'un sujet qui est revendiqué qu'une forme de certitude morale de s'opposer à une injustice criante, et de mettre donc une notoriété acquise ailleurs au service d'une cause dont il n'est guère besoin d'être savant pour percevoir la bonté foncière. Si cette forme d'intellectuel, dit *générique*, marquera profondément l'époque, elle sera ensuite remise en question, en particulier par Michel Foucault puis par Pierre Bourdieu, qui lui opposeront la figure de l'intellectuel *spécifique*, qui ne prétend plus répondre totalement à des questions totales et/ou dire le Bien et le Mal en toute chose y compris bien loin de son domaine de compétence reconnu⁹⁶, mais fait valoir au contraire une expertise spécifique dans un domaine donné et précis.

⁹⁶ « L'intellectuel serait [...] celui que Sartre a défini comme étant "quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas". C'est le reproche qu'au tout début de l'affaire Dreyfus pouvait faire un Ferdinand Brunetière à Émile Zola, considérant que [...] : "L'immixtion de ce romancier dans un problème de justice militaire ne me paraît pas moins impertinente et saugrenue que le serait l'intervention d'un capitaine de gendarmerie dans une question de syntaxe ou de prosodie" (Oriol, 2015 : 39).

On peut remarquer que ces deux postures historiques de l'intellectualité, schématiquement générique et spécifique, ont en commun par-delà ce qui les oppose et nourrit leurs controverses, de chercher à adosser leurs engagements dans le débat public sur ce que l'on peut appeler une *base de certitude* : certitude de la haute valeur morale de la position prise dans le cas de l'intellectuel générique, certitude plus épistémologique dans la solidité du savoir sectoriel dont il se revendique spécialiste dans le cas de l'intellectuel spécifique. Or, justement, tout le défi est désormais une plus grande prise de conscience du fait que nous vivons des temps démocratiques structurellement incertains, et donc que c'est bien dans un monde problématique qu'il s'agit désormais d'éduquer, de former (Fabre, 2011), mais aussi de (faire) vivre l'intellectualité comme posture. Si l'on refuse les deux postures historiques d'une part, et le retrait silencieux quiétiste et/ou indifférent d'autre part, quelle voie reste-t-il alors à la figure des lettres et des sciences contemporaine soucieuse de tenter au mieux d'assumer une telle posture ? De ce qui précède, on peut déjà dire qu'il s'agira d'intégrer substantiellement une forme d'éthos d'humilité, consistant à se présenter au public sans prétention à imposer un point de vue depuis des bases assurées, mais à proposer une interprétation depuis des efforts de réflexivités constants et toujours renouvelés. On pourrait penser alors qu'une telle dévaluation – *décadence*, dit même Bauman – des prétentions des intellectuels grèverait d'avance leur autorité et pourrait alimenter une forme de relativisme ambiant ne faisant de leur science qu'une opinion parmi d'autres. C'est cependant nous semble-t-il, faire peu de cas des mutations contemporaines de l'autorité et de ses conditions.

3. QUESTION D'AUTORITÉ

La position de l'intellectuel le prenant la parole dans l'espace public est en effet une illustration particulière caractéristique de ce que peut être la tentative d'assomption d'une posture d'autorité. Ramenée à son épure, celle-ci consiste à avoir une influence sur un autre individu sans avoir besoin de le contraindre par quelque force de pouvoir ou de puissance – ni même forcément d'en avoir les moyens – parce que ledit individu reconnaît la légitimité de la proposition et/ou de la personne qui la formule. Toute la question est alors celle de ce qui permet une telle reconnaissance, ou en d'autres mots de la "source" de légitimité à laquelle les parties prenantes d'une telle relation se rapportent.

Or, comme le montre bien Marcel Gauchet (2017), la réponse à très longtemps été, dans ce qu'il appelle *l'organisation hétéronome du monde*, la référence à un principe extérieur et antérieur à la vie quotidienne des êtres humains du temps, un principe qui les transcende et que sacrent à la fois la tradition et une forme d'onction religieuse pouvant être de diverses natures. Pour la culture chrétienne occidentale, l'idée d'infaillibilité pontificale ou la référence normative aux Écritures et/ou à l'interprétation autorisée que pouvait en donner une institution comme l'Église en est un bon exemple. Faire autorité, dans ce cadre, c'est toujours d'une certaine manière parvenir à diffracter dans son discours et sa posture une part de cette légitimité transcendante pour tenir un discours autorisé dans un domaine, qui se veut à la fois plus vrai et plus moral que les autres du fait même de cette référence supérieure.

Ce qu'il est intéressant de considérer pour ce qui nous préoccupe ici, et que les analyses de l'avènement moderne de la démocratie par Gauchet nous aident à comprendre, c'est le point auquel les figures modernes d'intellectuels, jusqu'à une date très récente (les dernières décennies en Occident), se sont en fait coulées dans la mémoire de forme de ce type de posture d'autorité, bénéficiant d'une certaine manière des apports hérités et implicites d'un modèle, quand bien même le combattaient-elles vigoureusement au plan normatif dans leurs écrits et leurs paroles. Pouvoir se prévaloir d'un titre scientifique élevé, d'une gloire littéraire, d'un passé glorieux dans l'engagement civique et/ou moral, convoquait alors les mannes d'une forme de culture de la déférence dont les effets ne se sont estompés que très récemment, à la faveur de ce que Gauchet toujours nomme le *plein dégageement de la structure autonome du monde*. Dans un tel contexte, la référence à la tradition ou à l'idée d'une

hiérarchie naturelle des êtres et des choses devient plutôt contreproductive pour faire autorité, et la référence religieuse peut certes – et encore faudrait-il nuancer – opérer auprès de certains publics, mais en en polarisant souvent d'autres contre soi. Le défi, que nous avons tenté de relever ailleurs, est alors de définir l'autorité en référence à un autre type de principe de légitimité, le principe individualiste qui renvoie aux droits fondamentaux des individus humains, et qui permet de définir l'autorité comme « toute proposition de médiation entre les individus ou entre un individu et le monde, impliquant influence d'un individu sur un autre, pouvant (si ce dernier en reconnaît la légitimité et y consent sans contrainte), participer à le rendre durablement auteur de son individualité et de son autonomie. Cela signifie donc d'admettre qu'il y a potentiellement autant d'appropriations subjectives de l'autorité qu'il y a d'individus singuliers et de relations singulières » (Roelens, 2023a). Pour autant, voire de telles propositions acceptées par un public est toujours plus probable et facile dans les limites d'un entre-soi spécialisé, partageant certaines références et modes de légitimation réciproques, que dans un cadre plus large où le public est l'ensemble d'une société civile démocratique. Tout le défi d'une éthique de l'intellectualité aujourd'hui, en un sens, est là : être cohérent tout à la fois avec les exigences et normes spécifiques de son micromilieu scientifique et avec les valeurs et passions démocratiques plus générales où cette activité de recherche s'insère. De la capacité à tenir cette étroite ligne de crête éthique dépend, en retour, la capacité à faire autorité durablement dans son champ de spécialité comme dans un spectre plus large.

4. DES FIGURES INSPIRANTES ?

Comment, sur ces bases, faire alors une forme de portrait-robot plus incarné de l'individu pouvant assumer pleinement une posture d'intellectualité aujourd'hui ? Il nous semble possible pour ce faire de repartir du volet plus subjectif de l'entrée dans ce que Marcel Gauchet appelle le *nouveau monde* (2017) qui est l'exigence faite à chacun de *devenir individu*, c'est-à-dire se construire comme sujet individuel et s'assumer comme tel en société sur fond de droits fondamentaux qui protègent des *permis*, mais ne suffisent pas seuls à garantir des *possibles* de vie effectifs. Comme le montre Philippe Foray, un autre nom de ce processus est la centralité, pour l'éducation et la formation aujourd'hui, du *devenir autonome*, compris comme capacité à agir, choisir et penser par soi-même (2016). Or ce qui distingue une telle conception de l'autonomie de l'*indépendance* est l'admission du fait qu'elle dépend des conditions de possibilités, de ressources, d'accompagnements directs et indirects. Pouvoir compter sur des points d'appuis pour progresser dans pareille démarche est donc d'autant plus nécessaire que le monde est appréhendé comme problématique et incertain, ce qu'il est de manière croissante à mesure qu'il se démocratise. Or si dans l'enfance un certain nombre d'institutions éducatives sont chargées d'apporter cet étayage de manière dense et proche (l'école, la famille...), avancer en âge conduit à ne pas avoir forcément plus de certitudes (voire plus de questions) sans pour autant pouvoir forcément bénéficier directement de formes d'accompagnement analogues, ni même être encore soluble dans ce que certaines d'entre elles très informées par la forme scolaire, peuvent avoir de fortement normatif.

La situation *intellectuelle* de l'individu démocratique contemporain peut donc, en simplifiant, être décrite comme une tension générative entre deux pôles pouvant entrer en tension : besoins et appétences intenses d'influence et inspirations multiples pour parvenir à s'orienter dans un monde complexe et changeant ; aversion assez radicale et spontanée pour ce et ceux qui prétendrait lui en *imposer* et non lui en *proposer* dans ce registre. Tenir compte de chacun de ces deux pôles et les articuler au mieux pourrait être au cœur d'une éthique de l'intellectualité démocratique telle que nous l'imaginons ici. Une telle perspective gagne selon nous à s'hybrider avec une réflexion sur les *figures inspirantes* (Casanova, Roelens, 2022) de notre temps, c'est-à-dire les personnalités capables de livrer à leurs contemporains des pistes heuristiques sur le monde et son évolution, sans jamais exiger pour autant allégeance, orthodoxie ou orthopraxie, ni encore profiter de leur autorité pour ce que l'on pourrait qualifier d'*abus de position dominante* dans le champ intellectuel. À ce titre, une illustration

paradigmatique de ce que pourrait être une figure inspirante en termes de pensée morale et de pratique de l'éthique de l'intellectualité pourrait être à chercher du côté de l'œuvre de Ruwen Ogien en général, et de ses chroniques morales sur le monde contemporain (2011, 2016) en particulier. Ce dernier parvient en effet très bien à déplier (et à incarner) l'art de résister aux *paniques morales* qui peuvent parfois saisir l'analyste des changements contemporains, et aux tentations rémanentes de régresser vers la figure du clerc et les prétentions législatrices aux sources et fondements même de l'histoire de l'intellectualité.

5. OUVERTURE CONCLUSIVE : BRÈVE SYNTHÈSE ET PROPOSITIONS DÉMOCRATIQUES

Parvenus au terme de cette brève étude, nous souhaiterions pour finir d'une part synthétiser en quelques mots le type d'éthique de l'intellectualité que nous pensons capables de nous aider à répondre aux défis contemporains dans ce domaine, et d'autre part formuler brièvement trois propositions que nous qualifions elles-mêmes de *démocratiques*, car elles nous semblent permettre de prolonger les exigences d'un régime de démocratie intellectuelle dont nous sommes partis au début de ce texte. L'éthique de l'intellectualité dans l'hypermodernité démocratique telle que nous la concevons nous paraît donc devoir prendre pour axiome de base l'articulation du renoncement à toute attitude moraliste, paternaliste ou même perfectionniste, et de l'exigence de propositions heuristiques originales sur la valeur et l'appropriabilité desquelles l'occupation de la posture d'intellectualité peut être jugée. En d'autres mots, contribuer à éclairer, toujours, prétendre prescrire des conceptions du bien et non simplement rappeler et développer le cas échéant des exigences démocratiques de justice, jamais. Pour polir et affiner une telle éthique, il nous semble enfin des plus pertinents de la mettre à l'épreuve de deux champs d'applications particulièrement vifs aujourd'hui d'abord, d'une exigence de systématisation cohérente ensuite. Détaillons brièvement.

Le premier de ces champs d'application est celui des mutations induites par la numérisation du monde. Des travaux récents émergent quant à la manière dont les intellectuels occidentaux l'appréhendent et y conçoivent leur rôle (voir en particulier : Cusnir, Pélissier, Rieffel, 2021), il est permis de penser⁹⁷ cependant que la panique morale dans le diagnostic et le moralisme dans le jugement et la prescription règnent ici en maître à ce stade. Apprendre à dompter éthiquement ces tendances et à définir une posture d'intellectualité bâtie en appui sur la numérisation du monde et non en opposition radicale et constante avec elle s'impose.

Le deuxième de ces champs d'application est la confrontation aux défis entremêlés de la mondialisation (ou globalisation) et de l'interculturalité. Comme l'exprime bien le syntagme consacré – presque un label – d'*intellectuel français*, l'intellectualité s'est historiquement pensée – et continue largement à le faire – dans un cadre national et dans l'idée de culture attenante relativement homogènes et durables. Ce sont là des référentiels et des repérages en leur sein qu'il ne nous est désormais plus possible, dans l'hypermodernité démocratique, de tenir pour des données immuables ou presque de la vie des idées et des sociétés. Or une éthique de l'intellectualité telle que nous cherchons à en dégager ici les linéaments devra être soluble dans la mondialisation culturelle (Badie, Vidal, 2022 ; Chaubet, 2013/2018, 2020) pour pouvoir tant soit peu au XXI^{ème} siècle, faire autorité et inspirer largement.

Ce ne sont là bien sûr en soi que des applications sectorielles d'analyses d'un *ethos* contemporain d'une part, de déploiement d'une théorie normative à même d'avoir des déclinaisons pratiques d'autre part, qui doivent pouvoir être réunies dans un système global cohérent tout à la fois de *compréhension de* et *d'orientation dans* l'hypermodernité démocratique. Ces applications doivent pouvoir s'articuler avec d'autres (dans l'ensemble des domaines pratiques de l'éthique dans toute leur diversité) de manière cohérente, non contradictoire et heuristique. Comme nous l'avons montré ailleurs (Roelens, 2023b), nous ne voyons pas de meilleur candidat que l'*individualisme démocratique*, repéré en son temps par

⁹⁷ C'est une thématique que nous avons commencé nous-mêmes à explorer ailleurs (voir en particulier : Roelens, Pélissier, 2023, en préparation pour 2024).

Alexis de Tocqueville (1835/1981, 1840/1981), pour jouer ce rôle de pierre de touche. Les implications en sont multiples, bien sûr, mais pour ce qui nous préoccupe ici il en est deux, massives, à expliciter : 1° les intellectuels vaudront à mesure qu'ils sont des ressources et non des obstacles pour leurs contemporains dans la quête singulière du bien-être que chaque individu peut légitimement mener dans ce contexte ; 2° il est des plus probables que la quête individuelle du bien-être ne soit pas pour rien dans la motivation des intellectuels eux-mêmes à tenter d'occuper une telle position dans l'espace public : cela est au fond aussi logique qu'admissible dans l'hypermodernité démocratique, mais doit-être (re)connu comme tel. Ces différents éléments devront bien sûr faire l'objet de bien des développements ultérieurs. Gageons, cependant, que ces quelques pages auront pu donner idée des possibles ouverts.

Bibliographie

- Al-Matary, S. (2019). *La Haine des clercs. L'anti-intellectualisme en France*, Paris : Seuil.
- Badie, B. ; Vidal, D. (dir.). (2022). *Le monde ne sera plus comme avant*, Paris : Les Liens qui libèrent.
- Bauman, Z. (1987/2007). *La décadence des intellectuels. Des législateurs aux interprètes*, Paris : Actes Sud.
- Benda, J. (1927/2003). *La trahison des clercs*, Paris : Grasset.
- Bénichou, P. (1948). *Morales du grand siècle*, Paris : Gallimard.
- Benoît, J.-L. (2004). *Tocqueville moraliste*, Paris : Honoré Champion.
- Casanova, R. ; Roelens, C.(dir.). (2022). *Figures inspirantes pour l'éducation. Contours épistémologiques, approches expérientielles*, Paris : L'Harmattan.
- Chaubet, F. (2013/2018). *La mondialisation culturelle*, Paris : Presses Universitaires de France.
- Chaubet, F. (2020). *Histoire intellectuelle de l'Europe : XIXe-XXe siècles*, Paris : Presses Universitaires de France.
- Christofferson, M. S. (2009/2014). *Les intellectuels contre la gauche. L'idéologie antitotalitaire en France (1968-1981)*, Marseille : Agone.
- Collectif. (1989). *Les idées en France 1945-1988. Une chronologie*, Paris : Gallimard.
- Compagnon, A. (2005/2016). *Les antimodernes. De Joseph de Maistre à Roland Barthes*, Paris: Gallimard.
- Cusnir, C. ; Péliissier, N. ; Rieffel, R. (dir.). (2021). *Intellectuels et médias à l'ère numérique*, Paris : L'Harmattan.
- Cusset, F. (2003/2005). *French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis*, Paris : La Découverte.
- Cusset, F. (2006/2008). *La décennie. Le grand cauchemar des années 1980*, Paris : La Découverte.
- Cusset, F. (2014/2020). *Une histoire (critique) des années 1990. De la fin de tout au début de quelque chose*, Paris : La Découverte.
- Dartigues, L. (2014). Une généalogie de l'intellectuel spécifique. *Astérior*, 12, <http://journals.openedition.org/asterion/2560>.
- Dosse, F. (2003). *La Marche des idées. Histoire des intellectuels, histoire intellectuelle*, Paris : La Découverte.
- Fabre, M. (2011). *Éduquer pour un monde problématique. La carte et la boussole*, Paris : Presses Universitaires de France.
- Foray, P. (2016). *Devenir autonome. Apprendre à se diriger soi-même*, Paris : ESF.
- Gauchet, M. (2003). *La condition historique*, Paris : Stock.
- Gauchet, M. (2015). Qui sont les acteurs de l'histoire ? *Le Débat*, 184, 3-11.
- Gauchet, M. (2017). *Le nouveau monde. L'avènement de la démocratie IV*, Paris : Gallimard.
- Hourmant, F. (1997). *Le désenchantement des clercs. Figures de l'intellectuel dans l'après-Mai 68*, Rennes : Presses Universitaires de Rennes.

- Hourmant, F. ; Baudouin, J.(dir.). (2007). *Les revues et la dynamique des ruptures*, Rennes : Presses Universitaires de Rennes.
- Judt, T. (1992). *Un passé imparfait. Les intellectuels en France 1944-1956*, Paris : Fayard.
- Judt, T. (1998/2001). *La responsabilité des intellectuels. Blum, Camus, Aron*, Paris : Calmann-Lévy.
- Judt, T. (2008/2010). *Retour sur le XXe siècle. Une histoire de la pensée contemporaine*, Paris : Éditions d'Héloïse d'Ormesson.
- Leclerc, G. (2000). *La Mondialisation Culturelle. Les Civilisations à l'épreuve*, Paris : Presses Universitaires de France.
- Nora, P. (1980). Que peuvent les intellectuels ? *Le Débat*, 1, 3-19.
- Nora, P. (2022). *Une étrange obstination*, Paris : Gallimard.
- Ogien, R. (2004). *La panique morale*, Paris : Grasset & Fasquelle.
- Ogien, R. (2011). *L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine*, Paris : Grasset & Fasquelle.
- Ogien, R. (2016). *Mon dîner chez les cannibales*, Paris : Grasset & Fasquelle.
- Oriol, P. (2015). L'engagement des intellectuels dans l'affaire Dreyfus. *Humanisme*, 307, 38-43.
- Ory, P. ; Sirinelli, J.-F. (1986/2004). *Les intellectuels en France*, Paris : Tempus Perrin.
- Parmentier, B. (2000). *Le siècle des moralistes*, Paris : Seuil.
- Raynaud, P. (2000). Sartre, Foucault, Bourdieu. Métamorphoses de l'intellectuel critique. *Le Débat*, n°110, 53-58.
- Rieffel, R. (1994). *La tribu des clercs. Les intellectuels sous la Vème République*, Paris : Calmann-Lévy.
- Roelens, C. (2023a). *Quelle autorité dans une société des individus ?* Mont-Saint-Aignan: Presses Universitaires de Rouen et du Havre.
- Roelens, C. (2023b). *Penser l'accompagnement de l'individualisme démocratique aujourd'hui : enjeux et perspectives pour l'éducation et la formation*. Habilitation à Diriger les Recherches en sciences de l'éducation et de la formation (volume II).
- Roelens, C. ; Péliissier, C. (dir.). (2023). *Éthique, numérique et idéologies*, Paris : Presse des Mines.
- Sand, S. (2016). *La fin de l'intellectuel français ?* Paris : La Découverte.
- Tocqueville, A. d. (1835/1981). *De la Démocratie en Amérique (tome 1)*, Paris : Garnier-Flammarion.
- Tocqueville, A. d. (1840/1981). *De la Démocratie en Amérique (tome 2)*, Paris : Garnier-Flammarion.
- Van Delft, L. (2008). *Les moralistes. Une apologie*, Paris : Gallimard.
- Winock, M. (1997/1999). *Le siècle des intellectuels*, Paris : Seuil.